

УДК 616.716.85-018.4-007-085-018.4-007:616.716.4:[616.315+616.317]-007.254-053.2
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118643>

М. О. Кулинич, Л. М. Яковенко

**РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕФЕКТУ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМ
НЕЗРОЩЕННЯМ ГУБИ І ПІДНЕБІННЯ**

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Summary. Kulynych M. O., Jakovenko L. M. **RESULTS OF CLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION OF THE ALVEOLAR PROCESS DEFECT OF THE UPPER JAW IN CHILDREN WITH CONGENITAL NON-FUSION OF THE LIP AND PALATE.** – A. A. Bogomolets National Medical University, Kiev; e-mail: vestnik@ukr.net. **Purpose.** To study the volume clinical and radiological characteristics of a congenital defect of the alveolar process of the upper jaw in children with congenital non-fusion of the lip and palate, who are preparing for its bone grafting. **Materials and methods.** Clinical and x-ray examinations of 50 children aged 8 to 17 years were performed. The clinical evaluation of the nasolabial complex was carried out according to the following parameters: the length of the nasal wing, the width of the nasal floor, and the vertical displacement of the nasal wing. Clinical examination of the defect was performed with determination of the height of the alveolar process at the edges of the non-junction, the width of the non-junction at the level of the apical base and at the level of the alveolar ridge. **Results and discussion.** Clinically and radiologically, using an orthopantomogram, or measuring the upper and lower border of the defect, it is impossible to determine the volume, and therefore the necessary amount of osteoplastic material to eliminate the defect. The clinical size of the defect may differ significantly from its x – ray volume, namely: during a clinical examination, the size may be small, and the x-ray volume may be large, and vice versa. **Conclusions.** To conduct a full-fledged morphometric assessment of the alveolar process defect of the upper jaw in children with congenital non-fusion of the lip and palate, it is necessary to determine the parameters of photogrammetry of the naso-labial complex and the volume of the alveolar process defect, based on computer tomography data according to the proposed method.

Key words: clinical and radiological assessment, alveolar process, upper jaw, congenital non-fusion of the lip and palate, children.

Реферат. Кулинич М. А., Яковенко Л. Н. **РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЕФЕКТА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ НЕСРАЩЕНИЕМ ГУБЫ И НЕБА.** - Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев. **Цель исследования.** Изучить объемную клинко-рентгенологическую характеристику врожденного дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти у детей с врожденным несращением губы и неба, которые готовятся к его костной пластики. **Материалы и методы.** Проведено клинко-рентгенологические обследования 50 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Клиническая оценка назо-лабиального комплекса проводилась по показателям: длины крыла носа, ширины дна носового хода и смещения крыла носа по вертикали. Клиническое обследование дефекта осуществлялось с определением высоты альвеолярного отростка по краям несращения, ширины несращения на уровне апикального базиса и на уровне альвеолярного гребня.

Результаты и их обсуждение. Клинически и рентгенологически, используя ортопантограмму, или измеряя верхнюю и нижнюю границу дефекта, невозможно определить объем, а значит и необходимое количество остеопластического материала для ликвидации дефекта. Клинический размер дефекта может существенно отличаться от рентгенологического его объема, а именно: при клиническом обследовании размер может быть малым, а рентгенологический объем – большой, и наоборот.

Выводы. Для проведения полноценной морфометрической оценки дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти у детей с врожденным несращением губы и неба необходимым является определение показателей фотограмметрии назо-лабиального комплекса и объема дефекта альвеолярного отростка, на основе данных компьютерной томограммы по предложенной методике.

Ключевые слова: клиничко-рентгенологическая оценка, альвеолярный отросток, верхняя челюсть, врожденные несращения губы и неба, дети

Реферат. Кулинич М. О., Яковенко Л. М. **РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕФЕКТУ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМ НЕЗРОЩЕННЯМ ГУБИ І ПІДНЕБІННЯ** **Мета дослідження.** Вивчити об'ємну клініко-рентгенологічну характеристику вродженого дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи у дітей з вродженим незрощенням губи і піднебіння, які готуються до його кісткової пластики. **Матеріали та методи.** Проведено клініко-рентгенологічні обстеження 50 дітей віком від 8 до 17 років. Клінічна оцінка назо-лабіального комплексу проводилась за показниками: довжини крила носа, ширини дна носового ходу та зміщення крила носа за вертикаллю. Клінічне обстеження дефекту здійснювалося із визначенням висоти альвеолярного відростка по краям незрощення, ширини незрощення на рівні апікального базису та на рівні альвеолярного гребня. **Результати та їх обговорення.** Клінічно та рентгенологічно, використовуючи ортопантограму, чи вимірюючи верхню та нижню межу дефекту, неможливо визначити об'єм, а значить і необхідну кількість остеопластичного матеріалу для ліквідації дефекту. Клінічний розмір дефекту може суттєво відрізнятись від рентгенологічного його об'єму, а саме: при клінічному обстеженні розмір може бути малим, а рентгенологічний об'єм - великий, і навпаки. **Висновки.** Для проведення повноцінної морфометричної оцінки дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи у дітей з ВНГП необхідним є визначення показників фотограмметрії назо-лабіального комплексу та об'єму дефекту альвеолярного відростка, на основі даних комп'ютерної томограми за запропонованою методикою.

Ключові слова: клініко-рентгенологічна оцінка, альвеолярний відросток, верхня щелепа, вроджені незрощення губи і піднебіння, діти

Актуальність. Комплекс лікувально-реабілітаційних заходів, який повинен отримати пацієнт з вродженим незрощенням губи і піднебіння (ВНГП) складний, багатоетапний, довготривалий [1-4]. Одним із етапів лікування є кісткова пластика вродженого дефекту альвеолярного відростка.

Для досягнення позитивного результату її необхідним є проведення оцінки анатомо-топографічного співвідношення дефекту із структурами верхньої щелепи та визначення об'ємних характеристик. В цьому аспекті особливого значення набуває рентгенологічне обстеження. Прицільна рентгенографія, ортопантограма, рентгенографія в прикусі надають інформацію лише про площинні розміри дефекту [5-8, 12, 13]. За допомогою конусної комп'ютерної томографії, яка дозволяє із значно нижчою дозою опромінення, ніж звичайні комп'ютерні топографічні сканери, можна визначити об'єм, довжину, взаємовідносини дефекту із порожниною носа, незрощеними фрагментами верхньої щелепи [9-11].

Мета дослідження. Вивчити об'ємну клініко-рентгенологічну характеристику вродженого дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи у дітей з ВНГП, які готуються до його кісткової пластики.

Матеріали та методи. Проведено клініко-рентгенологічні обстеження 50 дітей віком від 8 до 17 років, які знаходились на клінічній базі кафедри хірургічної стоматології та

щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та готувались до кісткової пластики альвеолярного відростка.

Клінічна оцінка назо-лабіального комплексу проводиться за показниками: довжини крила носа, ширини дна носового ходу та зміщення крила носа за вертикаллю.

Морфометричне вивчення назо-лабіального комплексу здорової та прооперованої сторони проводилося за показниками: ab – основа крила носа (abz - здорова сторона, abn – сторона незрощення); sn – нижній край точки висоти колумели по центральній лінії; prn – кінчик носа; $abz - prn$ - довжина крила носа здорової сторони; $abn - prn$ - довжина крила носа сторони незрощення; $abz - sn$ - ширина дна носового ходу здорової сторони; $abn - sn$ - ширина дна носового ходу сторони незрощення; $prn - abz - sn$ – кут основи крила носа здорової сторони (Z); $prn - abn - sn$ – кут основи крила носа сторони незрощення (N); співвідношення $abn - prn : abz - prn$ (ДКНН:ДКНЗ).

Клінічне обстеження дефекту здійснювалося із визначенням висоти альвеолярного відростка по краям незрощення, ширини незрощення на рівні апікального базису та на рівні альвеолярного гребня.

Рентгенологічна оцінка дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи проводиться за запропонованою методикою (Патент України на корисну модель №126662 від 25.06.2018 бюл. №12/2018.).

Згідно методики визначались межі в ділянці дефекту: верхня - в проекції апексів коренів зубів які знаходяться з мезіального і дистального боків дефекту, або чітко виражений кортикальний шар верхньої щелепи; нижня – емалево-цементне з'єднання шийок цих зубів; бокові – кортикальний шар з боків незрощення, який відрізняється тим, що на кожному зрізі від верхньої межі до нижньої контуруються площі дефекту, з кроком реконструкції 1 мм. З отриманих площ програмно методом апроксимації з урахуванням положення зрізів у просторі, використовуючи програмний напівавтоматичний розрахунок об'єму заданого регіону на базі радіологічного програмного устаткування "Hogor" або "Osirix", формується 3D модель та визначається об'єм в cm^3 , що дозволяє обрати необхідну кількість остеопластичного матеріалу для ліквідації дефекту та методику хірургічного втручання.

Отримані дані обробляли варіаційно-статистичним методом з використанням критерію Ст'юдента та критерію знакових рангів Вілкоксона, а також кореляцію Пірсона.

Результати та обговорення. Клінічна оцінка назо-лабіального комплексу у 50 дітей з ВНГП засвідчила, що на стороні дефекту альвеолярного відростка в 30% ($n=15$) крило носа було перерозтягнуте в межах від 2 до $4 \pm 0,5$ мм, порівняно зі здоровою стороною, а у інших 70 % ($n=35$) ці показники такі як і на здоровій стороні. Ширина носового ходу була більшою на стороні дефекта у 40 % ($n=20$) пацієнтів у середньому від 2 до $5 \pm 0,3$ мм, а у інших 60 % ($n=30$) ці показники такі як і на здоровій стороні. Зміщення крила носа за вертикаллю: доверху у 20% ($n=10$) від 3 до $5 \pm 0,5$ мм та донизу у 40% ($n=20$) від 2 до $3 \pm 0,5$ мм, а у інших 40% ($n=20$) ці показники дорівнювали таким на здоровій стороні.

Встановлено, що співвідношення довжини крила носа (СДКН) здорової сторони та на боці незрощення у 56 % ($n=28$) осіб становило 1:1, а у 44 % ($n=22$) – 1,25:1. Значення кута $prn - abn - sn$ (N) становило у 26 % ($n=13$), кут $N - <30^\circ$, а у 74 % випадків ($n = 37$), кут $N - >30^\circ$.

При оцінці клінічних розмірів дефекту альвеолярного відростка було виявлено, що ширина незрощення на рівні апікального базису (ШНАБ) у 36 % ($n=18$) дорівнював від $0,5-1,0 \pm 0,5$ см, у 50 % ($n=25$) осіб вона була від $1,0-1,5 \pm 1,0$ см, а 14 % ($n=7$) ШНАБ – $1,5-2,0 \pm 0,5$ см. Ширина незрощення на рівні гребня альвеолярного відростка (ШНГAB) у 36 % ($n=18$) була найменшою та мала торцеве змикання до $0,3 \pm 0,5$ см, у 50 % ($n=25$) до $1,0 \pm 0,3$ см, у 14 % ($n=7$) вона була більше $1,0 \pm 0,5$ см.

За клінічними, фотограмометричними показниками назо-лабіального комплексу деформації носа та розміру дефекта альвеолярного відростка діти були розділені на три групи.

До першої групи віднесені 18 дітей з показниками ДКНН:ДКНЗ – 1:1, кутом $N - <30^\circ$, ШНАБ від $0,5-1,0 \pm 0,5$ см та ШНГAB – торцеве змикання (рис. 1).

А

Б

Рис. 1. Вигляд обличчя пацієнта: назо-лабіальний комплекс (А) та клінічний дефект альвеолярного відростка верхньої щелепи (Б)

До другої групи увійшли 25 дітей з ДКНН:ДКНЗ – 1:1, кутом $N > 30^\circ$, ШНАБ від $1,0-1,5 \pm ,0$ см та ШНГАВ – $< 1,0 \pm 0,5$ см (рис. 2).

А

Б

Рис. 2. Вигляд обличчя пацієнта: назо-лабіальний комплекс (А) та клінічний дефект альвеолярного відростка верхньої щелепи (Б).

Третю групу склали 7 дітей з ДКНН:ДКНЗ – $1,25:1$, кутом $N > 30^\circ$, ШНАБ від $1,5-2,0 \pm 0,5$ см та ШНГАВ – $> 1,0 \pm 0,5$ см (рис. 3).

А

Б

Рис. 3. Вигляд обличчя пацієнта: назо-лабіальний комплекс (А) та клінічний дефект альвеолярного відростка верхньої щелепи (Б)

За рентгенологічними показниками КТ розміру дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи, а саме: ширини дефекту на різних рівнях та об'єму його, діти були розділені на три групи.

В першу групу були віднесені 36 % (n=18) пацієнтів, які мали ширину незрощення в ділянці апексів зубів (ШНАЗ) – 0,2-1,0±0,5см, ширину незрощення в ділянці емалево-цементного з'єднання (ШНЕЦЗ) – <1,0±0,3см. Об'єм дефекту альвеолярного відростка до 1,0±0,5см³. Друга група була сформована з 25 осіб (50 %), з показниками ШНАЗ – 0,5-1,5±0,3см, ШНЕЦЗ – <1,0±0,5см, об'єм дефекту альвеолярного відростка від 1,0 до 1,5±0,5см³. До третьої групи увійшли 7-м дітей (14 %) із показниками ШНАЗ – 1,5-2,0±0,5см, ШНЕЦЗ – >1,0±0,5см, об'єм дефекту альвеолярного відростка більше 1,6±0,3см³.

Встановлена обернено-пропорційна кореляційна залежність між ШНАЗ, ШНЕЦЗ, об'ємом дефекту альвеолярного відростка з кутами назо-лабіального комплексу (prn- abz- sn – кут носа здорової сторони; prn- abn- sn – кут носа сторони незрощення) (табл.).

Кореляційна залежність показників дефекту альвеолярного відростка та назо-лабіального комплексу

Ро Спірмена		Кореляції								
		abz - prn	abz-sn	abz-prn/ abz-sn	abn - prn	abn- sn	abz-prn/abn -prn (N=1)	abz-sn/abn-sn (N=1)	кут prn-abn-sn	кут prn-abz-sn
Ширина незрощення на рівні альвеолярного гребня	Коефіцієнт кореляції	0,034	0,150	- 0,136	0,180	0,290	-0,224	-0,218	0,021	-0,017
	Знач. (двостороння)	0,854	0,421	0,465	0,332	0,114	0,225	0,238	0,911	0,928
ширина незрощення на рівні апікального базису	Коефіцієнт кореляції	-0,025	0,090	- 0,179	0,102	0,194	-0,334	-0,258	0-,077	-0,090
	Знач. (двостороння)	0,893	0,629	0,336	0,584	0,296	0,066	0,161	0,682	0,631
Ширина незрощення в ділянці апексів коренів, см.	Коефіцієнт кореляції	-0,298	-0,292	- 0,177	-0,267	- 0,251	-0,203	-0,025	- 0,420*	- 0,463**
	Знач. (двостороння)	0,103	0,112	0,342	0,147	0,173	0,273	0,895	0,019	0,009
Ширина незрощення в ділянці емалево-цементного з'єднання, см.	Коефіцієнт кореляції	-0,339	-0,248	- 0,388*	-0,266	- 0,252	-0,243	-0,090	- 0,393*	- 0,381*
	Знач. (двостороння)	0,062	0,179	0,031	0,148	0,172	0,188	0,631	0,029	0,034
Об'єм V, см ³	Коефіцієнт кореляції	- 0,656**	- 0,682**	- 0,342	- 0,593**	- 0,429*	-0,238	-0,249	- 0,607**	- 0,490**
	Знач. (двостороння)	0,000	0,000	0,059	0,000	0,016	0,197	0,176	0,000	0,005

Об'єм дефекта альвеолярного відростка верхньої щелепи має обернено-пропорційну кореляційну залежність з довжиною крила носа здорової та сторони незрощення, шириною дна носового ходу здорової та сторони незрощення, кутами N та Z назо-лабіального комплексу. Кути N та Z назо-лабіального комплексу мають кореляційну залежність з рентгенологічною шириною дефекту альвеолярного відростка (в ділянці апексів коренів та емалево-цементного з'єднання зубів по краям дефекту).

Доведено, що при співвідношенні довжини крила носа в ділянці незрощення та здорової сторони як 1,25:1 та кутом N більше 30°, то об'єм дефекту завжди буде великий та дорівнюватиме більше 1см³, не зважаючи на його торцеве змикання в ділянці альвеолярного відростка.

Клінічно та рентгенологічно, використовуючи ортопантограму, чи вимірюючи верхню та нижню межу дефекту, неможливо визначити об'єм його, а значить і необхідну кількість остеопластичного матеріалу для ліквідації дефекту. Клінічний розмір дефекту може суттєво відрізнятися від рентгенологічного його об'єму, а саме: при клінічному обстеженні розмір може бути малим, а рентгенологічний об'єм - великий, і навпаки. Ці дані підтверджують доцільність і потребу проведення конусного КТ лицевого черепа та визначення об'єму дефекту альвеолярного відростка для планування вибору аутотрансплантанта та його кількості.

Висновок. Для проведення повноцінної морфометричної оцінки дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи у дітей з ВНГП необхідним є визначення показників фотограметрії назо-лабіального комплексу та об'єму дефекту альвеолярного відростка, на основі даних КТ за запропонованою методикою.

Визначені морфометричні показники назо-лабіального комплексу знаходяться в обернено-пропорційній кореляційній залежності з об'ємом дефекту альвеолярного відростку, що вказує на взаємозалежність та взаємовплив цих анатомічних структур. Отримані дані сприяють оптимальному вибору кісткового трансплантанту та проведенню етапів хірургічного втручання.

Література:

1. Харьков Л. В. Невдачі хірургічного лікування дітей із вродженими незрощеннями губи, піднебіння та способи їх усунення / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова, І. М. Вишпінський // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2016. – № 1. – С. 28-36.
2. Яковенко Л. М. Комплексне лікування первинних та вторинних деформацій верхньої губи, піднебіння при їх двобічних незрощеннях : дис. доктора мед. наук: 14.01.22 / Яковенко Л. М. – К., 2004. - 362 с.
3. Kumar A. Comparative evaluation of periosteum as a barrier membrane with and without an allopastic bone graft in periodontal osseous defects: a 9 months follow-up study / A. Kumar, N. Lal, R. Singhal, P. Rastogi // J. Indian Soc. Periodontol. – 2014. – Vol. 18, № 4. – P. 493-496.
4. Kuru B. Enamel matrix derivative alone or in combination with a bioactive glass in wide intrabony defects / B. Kuru, S. Yilmaz, K. Argin, U. Noyan // Clin. Oral Investig. – 2006. – Vol. 10, № 3. – P. 227-234.
5. Mulliken J.B. Primary repair of bilateral cleft lip and nasal deformity // Plast. Reconstr. Surg. – 2001. – Vol. 108. – P. 181-194.
6. Симановская Е.Ю. Реабилитация детей с врожденными расщелинами губы и неба в условиях пермского центра по реабилитации и лечению / Е.Ю. Симановская, А.П. Щеглова, Н.И. Захарова, Т.Ю. Дерунова // Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения. – М. – 2002. – С.235-237.
7. Куличкова В.Н. Комплексный подход в лечении детей с врожденной расщелиной губы и неба / Куличкова В.Н. // Современные технологии лечения и реабилитации детей с врожденными наследственными заболеваниями челюстно-лицевой области и сопутствующих патологий. – Екатеринбург – М. – 1999. – С. 48-51.
8. Новоселов Р.Д. Реабилитация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба / Новоселов Р.Д. // Актуальные вопросы реабилитации в стоматологии. Труды ЦНИИС. – М. – 1986. – Т.16. – С.120-123.
9. Взаимодействие хирурга, ортодонта и логопеда при ранней реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба / М.С. Цыплакова, Г.А. Хацкевич, М.А. Довбыш [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2002. – №3-4. – С.13-17.
10. Kornman K. S. Fundamental principles affecting the outcomes of therapy for osseous lesions / K. S. Kornman, P. B. Robertson // Periodontol. 2000. – 2000. – Vol. 22. – P. 22-43.
11. Boley S, Grossman D, Long RE Jr. A New Method for Assessing Outcomes of Bone Grafting in Cleft Patients and Intra-Center Audit of Alveolar Bone Grafting Outcomes From Different Surgeons. Philadelphia, PA: Albert Einstein Medical Center; 2010. Dissertation.
12. Russell KA, Long RE Jr, Lamichane M, Daskalogiannakis J, Mercado AM, Hathaway RR, Semb G, Shaw WC. Americleft— the SWAG method used to assess secondary alveolar bone grafts in the mixed and permanent dentitions and aid in future treatment planning. Presented at the Annual Meeting of the Americleft Cleft Palate-Craniofacial Association; April 2012; San Jose, CA.

13. Russell KA, Long RE Jr, Daskalogiannakis J, Mercado AM, Hathaway RR, Semb G, Shaw WC. The Americleft Project: alveolar bone graft outcome assessment: history, challenges, and a method developed to overcome these challenges. Transactions of the 12th International Congress on Cleft Lip/Palate and Related Craniofacial Anomalies; May 2013; Orlando, FL.

References:

1. Har'kov L. V., Jakovenko L. M., Chehova I. L., Vyshpyn'skyj I. M. Failures of surgical treatment of children with congenital non-fusion of the lip, palate and ways to eliminate them. *Profilaktychna ta dytjacha stomatologija*. 2016;1:28-36.

2. Jakovenko L. M. Kompleksne likuvannja pervynnyh ta vtorynyh deformacij verhn'oi' guby, pidnebinnja pry i'h dvobichnyh nezroshhennjah [Comprehensive treatment of primary and secondary deformities of the upper lip, palate with their bilateral non-fusion] Dissertation of doctor of medical sciences. K., 2004:362.

3. Kumar A., Lal N., Singhal R., Rastogi P. Comparative evaluation of periosteum as a barrier membrane with and without an alloplastic bone graft in periodontal osseous defects: a 9 months follow-up study. *J. Indian Soc.Periodontol*. 2014;4(18): 493-496.

4. Kuru B., Yilmaz S., Argin K., Noyan U. Enamel matrix derivative alone or in combination with a bioactive glass in wide intrabony defects. *Clin. Oral Investig*. 2006;3(10):227-234.

5. Mulliken J.B. Primary repair of bilateral cleft lip and nasal deformity. *Plast. Reconstr. Surg*. 2001;108:181-194.

6. Simanovskaya E.Yu., Shcheglova A.P., Zakharova N.I., Derunova T.Yu. Rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate in the Perm center for rehabilitation and treatment. Congenital and hereditary pathology of the head, face and neck in children: topical issues of complex treatment. M. 2002:235-237.

7. Kulichkova V.N. Comprehensive approach to the treatment of children with congenital cleft lip and palate. Modern technologies of treatment and rehabilitation of children with congenital hereditary diseases of the maxillofacial region and concomitant pathologies. Ekaterinburg. M; 1999:48-51.

8. Novoselov R.D. Rehabilitation of children with congenital cleft upper lip and palate. *Aktual'nye voprosy reabilitatsii v stomatologii*. Trudy TsNIIS. M;1986;16:120-123.

9. Tsyplakova M.S., Khatskevich G.A., Dovbysh M.A., Kerod E.S., Ponomareva E.A., Stepanova Yu.V., Trushko M.B. Interaction of a surgeon, orthodontist and speech therapist in the early rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate. *Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika*. 2002;3-4:13-17.

10. Kornman K. S., Robertson P. B. Fundamental principles affecting the outcomes of therapy for osseous lesions. *Periodontol 2000*. 2000;22:22-43.

11. Boley S, Grossman D, Long RE Jr. A New Method for Assessing Outcomes of Bone Grafting in Cleft Patients and Intra-Center Audit of Alveolar Bone Grafting Outcomes From Different Surgeons. Philadelphia, PA: Albert Einstein Medical Center; 2010. Dissertation.

12. Russell KA, Long RE Jr, Lamichane M, Daskalogiannakis J, Mercado AM, Hathaway RR, Semb G, Shaw WC. Americleft – the SWAG method used to assess secondary alveolar bone grafts in the mixed and permanent dentitions and aid in future treatment planning. Presented at the Annual Meeting of the Americleft Cleft Palate-Craniofacial Association; April 2012; San Jose, CA.

13. Russell KA, Long RE Jr, Daskalogiannakis J, Mercado AM, Hathaway RR, Semb G, Shaw WC. The Americleft Project: alveolar bone graft outcome assessment: history, challenges, and a method developed to overcome these challenges. Transactions of the 12th International Congress on Cleft Lip/Palate and Related Craniofacial Anomalies; May 2013; Orlando, FL.

Робота надійшла в редакцію 12.09.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування